

Uluslararası Akademik Birikim Dergisi
Yıl: 2025, Cilt: 8, Sayı 3, ss. 490-507

Kent Kimliğinin Evrimi: Küreselleşme Sürecinin Kent Kimliği Üzerine Etkileri¹

Esra ÇİFTÇİ

Doktora Öğrencisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

çftciesra7@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2775-4454>

Makale Başvuru Tarihi : 15.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 19.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15542659

**Anahtar
Kelimeler:**

*Kent, Kent
Kimliği,
Küreselleşme,
Neoliberalizm*

Özet

Kent kimliği, bir kenti diğerlerinden ayıran fiziksel, tarihsel, kültürel ve toplumsal özelliklerin bütünüdür. Ancak bu kimlik yalnızca nesnel göstergelere dayanmaz; aynı zamanda kent sakinlerinin kentle kurduğu duyuşsal ve algısal bağlar da belirleyici rol oynar. Küreselleşme süreci, kentlerin ekonomik, mekânsal, kültürel ve duyuşsal dinamiklerinde köklü dönüşümlere yol açarak kent kimliğinin evrimini hızlandırmıştır. Özellikle 1980'lerden itibaren etkisini artıran neoliberal politikalar, kentlerin küresel sermaye ile rekabet edebilmek adına kimliklerini yeniden inşa etmelerine neden olmuştur. Böylece bu süreçte kentler, pazarlanabilir kimlikler üretmek ve geleneksel unsurların yerini küresel normlara dayalı formlara bırakmıştır. Bununla birlikte "kentler kimin içindir?" sorusu, kent kimliğinin bir iktidar alanı olarak yeniden tartışılmasını ortaya çıkarmıştır.

The Evolution of Urban Identity: The Impact of the Globalization Process on Urban Identity

Abstract

Keywords:

*Urban, Urban
Identity,
Globalization,
Neoliberalism*

Urban identity refers to the totality of physical, historical, cultural, and social characteristics that distinguish one urban area from another. However, this identity is not solely based on objective indicators; the sensory and perceptual connections that urban inhabitants establish with their city also play a crucial role in its formation. The process of globalization has accelerated the evolution of urban identity by bringing about profound transformations in the economic, spatial, cultural, and sensory dynamics of cities. Particularly since the 1980s, the increasing influence of neoliberal policies has led cities to reconstruct their identities in order to compete within the global capitalist framework. As a result, cities have begun to produce marketable identities, replacing traditional elements with forms shaped by global norms. Simultaneously, the question "for whom are cities?" has resurfaced, prompting renewed debates around urban identity as a site of power and ideological contestation.

¹ Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi Esra ÇİFTÇİ'nin Doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Kentler, yalnızca fiziksel mekanlar değil; aynı zamanda toplumsal hafızanın, kültürel üretimin, ekonomik ilişkilerin ve politik iktidar mücadelelerinin yoğunlaştığı çok katmanlı yerleşim alanlarıdır. Çağlar boyunca kentler; medeniyetlerin doğup, beslendiği ve aktarıldığı alanlar olarak hem maddi hem de manevi değerlerin taşıyıcısı olmuşlardır (Mumford, 1961; Harvey, 2014). Her kentin kendine özgü tarihsel, kültürel, sosyal ve fiziksel dinamikleri ona bir kimlik kazandırmıştır. Bu bağlamda kent kimliği; yapılı çevrenin, tarihsel mirasın, toplumsal pratiklerin ve bireysel algıların kesişim noktasında şekillenen dinamik bir kavram olmuştur (Proshansky, 1978; Lynch, 2010). Ancak bu kimlik yalnızca tasarımsal ya da tarihsel göstergelerle sınırlı değildir; kentlilerin mekânla kurduğu duygusal, algısal ve deneyimsel bağlar da kimliğin inşasında belirleyici bir rol oynamaktadır (Doğan ve Bilin, 2019).

Günümüzde küreselleşme süreci, kentlerin özgün yapısını derinden etkilemektedir. Özellikle 1980 sonrası dönemde etkisini artıran neoliberal politikalar, kentleri küresel sermaye yarışına sürükleyecek “marka kentler” hâline getirmeyi amaçlayan yeni bir kentsel yönetim anlayışını beraberinde getirmiştir (Harvey, 2003; Sassen, 2001). Böylece kentler; yatırım, turizm ve tüketim odaklı söylemlerle yeniden pazarlanmakta ve geleneksel kimlik unsurlarının yerini evrensel standartlara göre biçimlenen ve çoğunlukla tektipleştirici kentsel formlara bırakılmaktadır. Sonuç olarak “mekanın ruhu” (genius loci), yerel bağlamından koparılmakta ve kimlik, simgesel bir temsilden öteye gidememektedir (Relph, 1976).

2020 sonrasında özellikle COVID-19 etkisiyle küreselleşme süreci hızlı bir dönüşüm geçirmiştir. Küresel ölçekte tedarik zincirlerinin kırılması, dijitalleşmenin hız kazanması ve ulus-devletlerin yeniden sahneye çıkması, küreselleşmenin önceki dalgalarına kıyasla daha karmaşık ve çok katmanlı bir yapı ortaya çıkarmıştır.

Küreselleşme sürecinin ekonomik, kültürel ve mekânsal etkileri yalnızca kentlerin fiziksel dokusunu değil, aynı zamanda toplumsal yapısını ve kimlik algısını da dönüştürmektedir. Küresel ağlara entegre olmaya çalışan kentler, bir yandan yerel kimliklerini koruma çabası verirken, diğer yandan küresel düzeyde görünür olma baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu ikili gerilim, kent kimliğinin evrimsel bir krize girmesine neden olmakta; kentsel aidiyet, temsil, sembolizm ve bellek gibi kavramların yeniden tartışılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışma, küreselleşme sürecinin kent kimliği üzerindeki çok boyutlu etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kent kimliği kavramının teorik temelleri açıklandıktan sonra, küreselleşmenin kentlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal boyutları üzerindeki etkileri ele alınmakta; son olarak, bu dönüşümün neoliberal politikalarla nasıl iç içe geçtiği ve kimliğin yeniden inşa sürecine nasıl yön verdiği irdelenmektedir. Bu yönüyle çalışma, hem kentsel kuramların hem de kentsel pratiklerin kesiştiği bir alanda özgün bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

2. ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KAVRAMSAL DEĞERLENDİRMELER

Kavramların geliştirilmesi ve kuramların oluşturulması, akademik çalışmaların üzerine inşa edilen temelleri oluşturdukları için akademik faaliyetlerin ayrılmaz unsurları haline gelmiştir. Kavram ve kuramlar sayesinde ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik alanlardaki gündelik uygulamaların daha iyi anlaşılması ve etkili bir şekilde yönetilmesi mümkün olmuştur. Bu kavram ve kuramların kesinliği kanıtlanmamış olsa da, yine de düzenli ve tutarlı bir çerçeve sunarak anlam üretimine katkı sağlamaktadır (Harvey, 2016: 14). Özellikle kentler bağlamında bu tür kavram ve teorilerin açıklanması ve uygulanması daha fazla derinlik ve önem kazanır.

2.1. Kent ve Kentin Çok Katmanlı Doğası

Kent kavramı hem tarihsel hem toplumsal bağlamda anlamları büyük ölçüde örtüştüğü için Türkçede genellikle “şehir” kavramı olarak kullanılır. Her iki kavram hem toplumsal algıda hem de söylemsel olarak sıklıkla karıştırılmakta ve anlamsal açıdan iç içe geçmiştir. Bunun sebebi resmi tanımlamalarda “şehir” ve “kent”

kavramlarının birlikte kullanılmasıdır; örneğin "büyükşehir belediyesi", "kent konseyi", "şehir planlama" gibi ifadelerde her iki terime de yer verilir. Ancak "kent" kavramı akademik çevrelerde daha çok modernite, çağdaş yaşam tarzı ile ilişkilendirilmektedir.

Şehir, en özet şekliyle Farsçada "şah" kelimesine bağlı olarak, şahın yaşadığı yer, büyük belde, krallık, büyük yerleşim anlamlarına sahiptir (Sami, 2009: 790). Aslantürk (2022;178) kent ve şehir anlamlarını ele alırken Gazeteci Vedat Akıllı'nın sözlerine vurgu yapar: "Mekânın tezahür etmiş hali olarak şehir ve kent kavramları ardında çok farklı zihniyetleri barındıran kavramlar birbirinin yerine kullanılan bu iki kelimenin aslında aralarındaki fark, doğu ile batı arasındaki fark kadardır, daha doğru şekilde ifade edecek olursak medeniyet ile uygarlık arasındaki fark kadardır." Ahmet Hamdi Tanpınar ise Beş Şehir eserinde (1969) "şehir inşa eder, kent ise imha eder" saptaması, kent ile şehir arasındaki ikilemi netlikle ortaya koymaktadır.

Aslantürk'ün (2022, 182) Google gelişmiş arama motoru sonuçlarına göre yaptığı araştırma kapsamında 2000-2021 yılları arasında yapılan makale sayıları incelenerek "şehir" ve "medeniyet" ile "şehir" ve "ev" gibi kavramların bir arada kullanım sıklığı analiz edilmiştir. Verilere göre "şehir" en çok "ev" kavramıyla ilişkilendirilirken, sırasıyla "medeniyet", "modernite" ve "konut" kavramlarıyla da anlam birlikteliği kurulduğu görülmektedir. Bu dağılım, şehir kavramının bireysel yaşantı ve kültürel değerlerle olan ilişkisini ortaya koymaktadır (Grafik 1).

Grafik 1. Şehir Kelimesinin Eşleştiği Kavramlar

Kent kavramı benzer şekilde Soğdagca da kale ve şehir anlamına gelse de, Farsçada köy demektir. Türkiye Türkçesinde 20. yy'a dek köy, kırsal yerleşim anlamında kullanılmıştır. Kent ve köy kavram olarak birbirine yakın olsa da temelde kenti köyden ayıran birtakım özellikler söz konusudur. Kentte: tarım dışı ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi, belli bir nüfus büyüklüğüne erişilmiş olması ve yönetsel bir örgüt biriminin olması gerekmektedir. Köylerin yönetimine ilişkin temel düzenleme olan 1924 tarihli Köy Kanunu'na göre köy; cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanların bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte teşkil ettikleri, nüfusu iki binden az olan yerleşim birimi olarak tanımlanmıştır. Doğan'a göre (1988:288) bir yerleşme biriminin kent olabilmesi için, o birimde tarım dışı üretim ağırlık kazanmalı, üretim araçları ve dolayısıyla nüfus bu çevrede yoğunlaşmalı, bir örnek olmamalı ve bütünleşme dereceleri yükselmiş olmalıdır.

Kentlerin ortaya çıkışı, insanlık tarihindeki en önemli sosyoekonomik dönüşümlerden biri olarak ifade edilebilir. Yapısal olarak kentler sahip olduğu ekonomik ve toplumsal yapının tüm hastalık ve güzelliklerini içerisinde barındıran organizmalardır. Lynch (1981), kentlilerin ortak gereksinimlerini karşılayıp faaliyetlerini gerçekleştirdikleri güvenli bir kentin "canlı" bir kent olduğunu belirtmektedir. Böyle bir kentin kentliler tarafından

en iyi şekilde algılanabilmesi önemlidir. Bu bağlamda “duyumsanabilir ve algılanabilir” kent kamusal alanları ile bu alanlar arasında iletişim döngüsünü sağlayabilen kentler, algısal olarak “uyumlu ve sağlıklı” kenttir.

Kentlerin tarih öncesi dönemde başlayan ve günümüzde hala devam eden karmaşık bir dönüşüm sürecindedir. Tarihsel bağlamda, kentlerin oluşumu yaklaşık 10.000 yıl önce Neolitik dönemde tarım devrimiyle başlamış ve insan topluluklarının yerleşik düzene geçmesine yol açmıştır. Bu oluşum giderek gıda üretiminde artışa ve nüfus yoğunluğunda artışa neden olmuştur (Childe, 1950: 5). Böylece insanlar belirli bir bölgede kalıcı olarak yerleşmeye ve yerleşik yaşam tarzını benimsemeye başlamıştır. İlk kentler genellikle ekonomik faaliyetlerin ve ticaret yollarının kesiştiği stratejik noktalarda kurulmuştur ve çağlar boyunca ticaretin merkezleri haline gelerek ekonomik büyümeyi teşvik etmişlerdir. Jacobs (1969: 34), kentlerin ekonomik inovasyon ve ticaretin merkezleri olduğunu ve bu durumun ekonomik kalkınmayı hızlandırdığını belirtmektedir. Ayrıca bu ticaret merkezleri, farklı topluluklar arasında mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırarak ekonomik ve kültürel entegrasyonu da desteklemiştir.

Kentler, modern toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan gelişiminde de merkezi bir rol oynamaktadır. Mumford (1961: 98), kentlerin, yönetim ve organizasyonun merkezi olarak hizmet ettiğini ve bu durumun toplumsal düzenin sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurgulamıştır. Kentler, aynı zamanda, dini ve kültürel faaliyetlerin merkezleri olarak da önemli roller üstlenmiştir. Harvey (2014)’e göre, kent toplumsal etkileşim süreçlerinin tümüdür, çünkü süreçler, işin asıl özünü teşkil eder. Smith (2003: 67), kentlerin, kültürel üretim ve bilgi paylaşımının merkezleri olarak önemli rol oynadığını ifade eder. Süreç içerisinde kentlerdeki topluluklar giderek daha karmaşık sosyal yapılar geliştirmiş ve dolayısıyla sosyal ve politik örgütlenme ihtiyacı ortaya çıkmış, yönetim yapıları ve toplumsal hiyerarşiler oluşmuştur.

2.2. Kentleşme: Mekânsal Büyüme ve Toplumsal Dönüşüm

İnsan, doğumundan hayatının sonuna kadar ev, mahalle, köy, kasaba, kent, ülke ve dünya gibi mekânsal katmanlarla çevrilidir. Harvey’in (2003: 11) ifade ettiği gibi, bu katmanlar, bireyi şekillendiren ve aynı zamanda bireyin de şekillendirdiği sosyal bir boyut taşımaktadır. Bu karşılıklı etkileşim süreci medeniyetin inşasında da önemli bir rol oynar. Medeniyetler kentleri ortaya çıkarmış olsa da, her dönemin kültürel, fiziksel ve sosyal katmanlarını yerleştirerek kentleri sürekli olarak dönüştürmüştür. Bu dönüşüm süreci, bir kenti diğerlerinden ayıran, onun özgün yönlerini koruyan ve besleyen unsurlar tarafından şekillendiren kentsel kimliği ortaya çıkarır (Biol, 2007: 46).

Kentleşme, dar anlamıyla kent sayısındaki artış ve kent merkezinde yaşayan nüfusun çoğalması olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda ise, kentlerin fiziksel olarak genişlemesi ve kentsel yaşam tarzının yaygınlık kazanmasını ifade eder. Bu bağlamda kentleşme, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki değişim ve dönüşümü kapsayan; kentsel mekânın ve toplumsal gündelik alışkanlıkların dönüşüm süreci olarak tanımlanabilir (Kaya, 2007: 15).

Arkeolog V. Gordon Childe (1950: 9), kentleşmeyi “Kent Devrimi” olarak nitelendirmiş ve bu süreci, insan toplumlarının avcı-toplayıcı topluluklardan yerleşik tarım toplumlarına ve nihayetinde karmaşık kentsel uygarlıklara evrimi olarak tanımlamıştır. Childe, bu dönüşümü teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki evrilmeler ve ekonomik değişimlerle ilişkilendirmektedir.

Tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve dinamiklerde tüm uygarlıkların mekânsal üretim alanı ve yaşam mekânı olan kent, heterotopik özellikleriyle farklılık kazanır. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan üretim tarzı değişikliği ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, geleneksel dönemin sosyo-mekânsal dokusundan ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, kırsal nüfusun kent merkezine göçüyle dönüşen kentler, modern çağa geçişin öncelikli coğrafi birimi olarak kabul edilmiştir (Koçak Turhanoglu, 2017: 220).

Kentleşme süreci, çeşitli kültürel ve etnik gruplara ortak bir alan sağlayarak toplumsal çeşitliliği ve etkileşimi teşvik etme işlevi üstlenmiştir. Böylece, toplumsal ve kültürel yapıları doğrudan etkileyerek, dönüşümlere zemin hazırlamaktadır. Sassen (2019: 48), bu dönüşümlerin merkezinde kentlerin yer aldığını ve söz konusu süreçlerin toplumsal gelişime katkı sağladığını belirtmiştir. Bu bağlamda kentleşme, köye ve daha genel anlamda doğal yaşama karşıt bir konumda yer almaktadır.

Daha çok göç olgusu üzerinden şekillenen kentler, farklı sosyo-kültürel görüş ve alışkanlıklara, yaşam felsefelerine sahip bireylerin toplumsal yaşamda bir arada uyum içinde var olmasına imkân tanıyan çeşitli mekânsal düzlemlerle çeşitlilik kazanır (Akyıldız, 2020: 188). Başlangıçta, kırsal alandan kente göç eden bireylerin kırsal kültürlerini tamamen geride bırakarak kent kültürüne adaptasyon sağlamaları beklenmişse de, zamanla bu öngörünün gerçekleşmemesi yeni kuramsal yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Latin Amerika’da gelişen “Bağımlılık Kuramı”na göre, çevresel kapitalist ülkelerin yapısal konumları nedeniyle dezavantajlı olduğu ve bu nedenle neredeyse hiçbir zaman Batı’nın sanayileşme ve refah düzeyine ulaşamayacağı iddia edilmektedir. Kırsaldan kente göçün sonucunda, göçmenin yeni çevresinde sömürüldüğü ortaya konmuştur (Perlman, 1976: 195). Bu bakış açısı doğrultusunda, kırsaldan kente göçün gerçek bir kentleşme mi yoksa yapay bir kentleşme mi olduğu sorgulanmaktadır.

Metropoller, yalnızca yalnızlık, gündelik yaşam krizleri ve yüzeysel insan ilişkilerinin yaşandığı bir mekân değil; aynı zamanda güvensizlik ve mekânsal geçiciliğin de yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Büyük kent, bireyin dönmeyi umduğu ya da kaçmak istediği bir sürgün mekânı olarak betimlenmektedir. Bireyler için bir geçiş durağı, ilerlemeden önce kısa süreliğine kalınan bir alan haline gelmektedir (Bilgin, 2011: 22). Diğer yandan, hızlı kentleşme süreci çevresel sürdürülebilirliğin önünde ciddi engeller oluşturduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kentsel alanların genişlemesi doğal alanlara zarar vermekte ve çevresel kaynakların tüketimini hızlandırmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek, bütüncül ve sürdürülebilir kentleşme politikalarının benimsenmesini gerektirir. Bu amaçla UN-Habitat (2022: 23), sürdürülebilir kentsel büyümenin sağlanabilmesi için çevre korumasını ekonomik kalkınma ile bütünleştiren dengeli bir yaklaşımı savunmaktadır.

2.3. Kentleşme: Kimliğin Sosyolojik Bir Boyutu

Kentli olma sürecine atıfta bulunan bir kavram olarak kentleşme, bu sürecin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ya da özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler oluşturma durumunu anlatmaktadır ve bu süreç; kentin sosyal, ekonomik, fiziksel ve kamu yönetimi alanlarıyla yakından ilişkilidir (Kartal, 1983: 92). Kentleşme en geniş anlamıyla bireylerin kentsel yaşam tarzlarını benimsemeleri ve kentsel kültüre uyum sağlamaları sürecidir.

Çeşitli teorisyenler, özellikle kimlik, toplumsal roller ve psikolojik etkiler açısından, kentleşmenin etkisini farklı açılardan incelemiştir. Robert E. Park (1952: 35-48) kentleşmeyi bireylerin kentsel çevredeki içerisindeki etkileşimleri ve bu çevrenin bireyler üzerindeki etkileri çerçevesinde ele alır. Kentleşmenin bireylerin kimlikleri, rolleri ve sosyal ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini savunur. Simmel, (1903: 30-45) kentleşmeyi modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak ele alır ve kentin birey üzerindeki psikolojik etkilerini vurgular. Simmel'e göre, kentleşme bireylerin kimliksizleşmesine yol açarken aynı zamanda kişisel özgürlüğü de artırır.

Gans (1962: 55-70), kentleşmeyi farklı toplumsal grupların şehir hayatına ayak uydurduğu üzerinden inceler. Kentleşmenin yalnızca üst sınıflara özgü olmadığını, aynı zamanda işçi sınıfını ve göçmen topluluklarını da etkilediğini vurgular.

Bauman (2000: 110-125) kentleşmeye, kimlik ve aidiyet üzerindeki etkilerine odaklanarak, post modern toplumun tanımlayıcı bir özelliği olarak yaklaşır. Kentleşmenin belirsizlik ve geçicilik deneyimlerini yoğunlaştırdığını, aidiyet ve benlik algılarını şekillendirdiğini savunur.

1950 ve 60'lı yıllarda göç dalgaları altında ezilen kentler ve kent yerlileri, ortaya çıkan olumsuzluklardan göçmeni işaret etmişlerdir. Bu bakış açısından, köyden kente göç edenler, kentlerin hizmet imkanlarını zorluyorlardı, gecekondularıyla kentleri köylere benzetiyorlardı, hem fiziki hem de kültürel çevreyi varlıkları ve yaşam biçimleriyle kirletiyorlardı. 1970'lerde seçkinler tarafından "kültürel yozlaşma" olarak tanımlanan arabeskin kaynağı oldular. 1980 ve 90'larda, siyasal islamın geliyeceği ortamı oluşturdular. önceleri modernleşme bakış açısı içinde sosyal, kültürel, politik ve ekonomik olarak marjinal olarak tanımlanan kentteki göçmenler, 1990 Türkiye'sinde politikayı ve kültürü belirler hale geldiler (Erman, 1996: 290).

Kentleşme bağlamında en temel kavramlardan birisi de kent kültürüdür. Kent kültürünün bireyin yaşam algısını ya da akışını ve sosyal ilişkileri hangi açılardan etkilediği çeşitli bakımlardan tartışma konusudur. Bununla birlikte kent kültürünün, kentlerin bünyesindeki insanların birbiriyle ilişki ve etkileşimlerini bir ilişki örüntüsü içinde düzenleyen sistemin ana unsurlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Şahin ve Anık, 2016: 152). Günümüzde modern kentler, her türlü farklılık ve eşitsizliğe rağmen yakın fiziksel temasla birbirini görmeden ve umursamadan yaşanan, böylece eşitlenmiş gibi görülen mekânlarla hem yabancılaşmayla gelen özgürlüğün, hem de bir aradayken bile yalnızlığın yaşandığı bir varoluşun temsil mekanlarını ifade etmektedir (Akyıldız, 2020: 199).

2.4. Küreselleşme

Sanayi devrimi ile beraber ortaya çıkan teknolojik gelişmeler hem üretim hem de tüketimde önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Teknolojik ilerlemeler ve gelişmelerle birlikte artan ürün sayısı ve çeşitliliği hem üretimde hem de tüketimde bir artışa neden olmuştur. Sanayi devrimi ile beraber makineler önem kazanmış, fabrikaların ölçekleri büyümüş ve bir ürününün üretim zamanı kısalmıştır. Kitlesel üretim ve tüketimin ortaya çıktığı sanayi toplumlarında, çalışma ve tasarruf ön plana çıkmakta iken lüks tüketim arka plandadır (Freyer, 2018). Uluslararası ticaretin, insanların ve bilginin ulusal ve kıtaların sınırları boyunca yayılması olarak ifade edilebilecek küreselleşmenin bugün geldiği noktanın öncülleri uzun bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Ancak mevcut aşamaya gelmesinde 20. yüzyılda giderek daha hızlı ve ucuz hale gelen ulaşım teknolojileri ve sonrasında bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemelerin etkisi vardır (Lyons, 2015). Harvey (2015), teknolojik gelişmelerin kentlerde ulaşım ve iletişim imkanlarını artırdığını, mekânın zaman aracılığıyla ortadan kaldırıldığı yenilikler sonucu dünya haritasının küçüldüğünü belirtmiştir. Bu durumu "zaman-mekan sıkışması" olarak adlandıran Harvey, zaman ve mekânın üst üste geldiği bu dönüşümün yaşam ritmini değiştirdiğini ve bireylerde kimlik krizine yol açtığını vurgulamaktadır. Bireyin bu kimlik sorununu aşma çabası ise Harvey'in (2015) "cemaat" kavramı çerçevesinde bir yere aidiyet hissiyle ya da prestijli konut projeleri bağlamında benzer sosyal kimliklere sahip bireylerle ortak bir topluluk oluşturmasıyla mümkün görülmektedir.

Küreselleşme sürecinin birçok farklı boyutu bulunmaktadır. Özellikle kültür kavramı süreç açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Küresel iletişim ağlarının yaygınlaşması, kültürel alışverişi ve toplumsal hareketliliği artırırken, dünya genelinde kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün artmasına da katkıda bulunmaktadır (Johnson, 2021: 102). Aynı zamanda, kültürel değerlerin, normların ve pratiklerin dünya genelinde yayılmasına olanak tanır. Bu süreçte, yerel kültürler küresel kültürle etkileşim içine girerek dönüşüme uğramaktadır. Smith (2020: 234) küreselleşmenin hem kültürel zenginliği artırabileceğini hem de bazı durumlarda kültürel homojenleşmeye yol açabileceğini ifade etmektedir. Örneğin; kruvasan, pizza, tiramisu baklava, kebab vb. yerel yiyecekler, hat ve ebru gibi sanat dalları küresel bir hal almıştır. Küreselleşmenin kültür boyutuna yönelik olarak birçok farklı görüş bulunmaktadır. Bununla beraber kültür boyutu ile ilgili olarak üç görüş öne çıkmaktadır. Çok kültürlülük görüşüne göre, küresel düzeyde kültürlerde belirli bir yakınlaşma bulunmakla birlikte hala birçok farklı kültür varlığını sürdürmektedir. Kültürel melezleşme bakış açısına göre küresel ile yerel olan birbirine karışarak yeni bir kültür yaratmaktadır. Ortaya çıkan kültür ne yerele ne de küresele indirgenebilir. Bu görüş Roland Robertson'un "küyerelleşme" kavramına dayanır (Robertson, 1999). Buna göre, yerel unsurlar küresel kültüre ait öğeleri kendi kültürlerine uyumlaştırmaktadır. Dolayısıyla günümüz neoliberal politikaları çerçevesinde küreselleşme ve

yerelleşme birbirine zıt değil, iç içe geçmiş kavramlar olarak değerlendirilmektedir. Yerel yönetimlerin artan etkinliği, küresel sermayenin kentlere nüfuzu ile yerel kimlik ve mekânsal aidiyetin yeniden yorumlanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda küresel kentin geleceği, yalnızca ekonomik değil; kültürel, siyasal ve yönetişimsel dönüşümler üzerinden şekillenmektedir. Küreselleşmenin yerel üzerindeki etkileri, neoliberal kentsel politikalarla daha da derinleşmekte, kentlerin ulus-aşırı ağlarla yeniden yapılandırılmasına yol açmaktadır (Brenner & Theodore, 2002, ss. 351–359).

Ekonomik boyutta küreselleşme, sermaye, mal ve hizmetlerin uluslararası dolaşımını artırarak dünya ekonomilerini birbirine bağlamaktadır. Ekonomik küreselleşme, ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım akışlarını hızlandırarak ekonomik büyümeyi teşvik eder. Ancak, bu süreç aynı zamanda ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesine de neden olabilmektedir (Smith, 2022: 78). Küreselleşen kentler, öncelikle uluslararası ticaret ve bankacılık merkezleridirler. Bunun yanı sıra, günümüzde bu kentlerin yeni işlevlerinin de bulunduğu belirtilmektedir (Sassen, 1991). Söz konusu kentler, dünya ekonomisinin örgütlenmesinde yönlendirici olmaya başlamışlar, özellikle finans konularında ve diğer alanlarda uzmanlık gerektiren yerleşmeler olarak, çağdaş dünyanın önemli sektörlerinde gerçekleştirilen yeniliklerin üretim merkezlerine dönüşmüşler ve aynı zamanda da tüm ürün ve hizmetlerin yoğunlaştığı ve pazarlandığı yerler haline gelmişlerdir.

3. KENT KİMLİĞİ VE BİLEŞENLERİ

Bireylerin kimliğinde olduğu gibi, kentler de bir isme soy isme sahiptir. Daha geniş bir ifadeyle, insanları birbirlerinden ayırt etmek için, nasıl isim ve soy isimleri kullanılıyorsa, kentin de kendine ait sosyal, siyasal, kültürel, fiziksel, ekonomik vb. özellikleriyle diğer kentlerden ayıran kimlikleri vardır (Beyazıt ve Gül, 2013:708). Bu bağlamda kent kimliği, bir kentin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan temel özelliklerin bütünüdür. Ancak kent kimliği yalnızca mimari ya da tarihsel unsurlardan ibaret değildir; kentte yaşayan bireylerin algıları, deneyimleri ve duygusal etkileşimleri de bu kimliğin şekillenmesinde kritik rol oynamaktadır (Doğan ve Bilen, 2019).

Proshansky (1978) “kent kimliği” teorisini, ilk olarak “bir yerle ilgili öz kimliğin yönlerini kentsel düzeyde detaylandırarak açıklamak için” ortaya atmıştır ve yer kimliğini, anılar, kavramlar, yorumlar, fikirler ve ilgili duygular belirli fiziksel düzenlemeler ve düzenleme türlerini içeren bir “potpuri” olarak tanımlamaktadır.

Rossi’ye (1982:130) göre kentin kendisi, kentte yaşayanların kolektif belleğidir ve kolektif belleğin locus’udur. Locus kavramı, Rossi tarafından, “belirli bir yer ile onun içindeki binalar arasındaki ilişki” olarak tanımlanmakta ve “hem tekil, hem de evrensel” olarak nitelendirilmektedir. Locus’ta gerçekleşen toplumsal ilişkiler ise o yerin kimliğinin ve karakterinin oluşmasına doğrudan etki etmektedir. Bu bağlamda kentin binaları, sokakları ve diğer fiziksel bileşenleri locus içinde kent kimliğinin oluşmasını da sağlamaktadır.

Bir kentin kimliğinin belirgin olması, toplum üzerinde çok boyutlu ve derinlemesine etkiler yaratır. En önemlisi, kent kimliği kenti diğerlerinden ayırt edilebilir kılarak tanınırlığını artırır ve ona özgün bir karakter oluşturur. Bu özgünlük sayesinde, kentin mevcut varlığına zarar verecek yapılaşmalar ve kullanımlar baştan reddedilir. Eğitim, planlama ve yatırım gibi alanlardaki uygulamalar daha sağlam temellere dayandırılır; yatırımlarda nitelik ve uyumluluk gibi kriterler ön plana çıkar. Bununla birlikte, toplumsal düzeyde de önemli kazanımlar elde edilir; kentle kurulan duygusal bağ güçlenir ve toplumsal farkındalık artar. Son olarak, kentleşme sürecinde izlenen büyüme modeli dahi kent kimliğiyle uyumlu bir şekilde gelişir ve sürdürülebilir, planlı bir yapının oluşmasına zemin hazırlar. Tüm bu etmenler, kent çalışmalarının yalnızca fiziksel boyutta değil; aynı zamanda toplumsal ve yönetsel düzeyde de ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Kimliği olan bir kent, o kente ne kazandırır?

Kaynak: Demir, C. (2006)

Kentin bir bütün olarak sahip olduğu kimlik özelliklerinin yanı sıra bireysel olarak kent ve kentli üzerinde imgesel etkiye sahip özellikler de kent kimliğinde yerini almaktadır. Söz konusu bu özellikler çalışma kapsamında “kentsel kimlik bileşenleri” olarak nitelendirilmekte olup; kentle özdeşleşmiş, kentin sembolü haline gelmiş toplumsal ya da çevresel özellikleri içermektedir.

Kent kimliğine ilişkin tüm kuramlar; kentin fiziksel özelliklerin tek başına yeterli olmadığını buna ek olarak kentin ve kentte yaşayan toplulukların siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve duyuşsal bileşenlerinin de dikkate alınması gereği üzerinde birleşmişlerdir.

Kent kimliğinin fiziksel bileşenleri; kentlerin iklimsel, jeomorfoloji, jeolojik yapı, bitki örtüsü gibi özelliklerinden oluşmaktadır. Örneğin kentler, sahip oldukları fiziki unsurlar bağlamında “eğimli, engebeli ve düz kentler” olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca bitki örtüsünden kaynaklanan özellikleri açısından da sınıflandırılabilir. Örneğin, Akdeniz ikliminde yer alan kentler palmyeler ile özdeşleşmiştir (Turgut vd., 2012). Kent yüzeyi ile verileri birbiri ile ne kadar denge içinde olurlarsa, kentlerin kimlikleri de o kadar özgün ve kalıcı olmakta ve insanların doğayı algılaması ve kentle bütünleşmesi kolaylaşmaktadır. Bunun yanı sıra bir kentin fiziki çevre özelliklerine uygun dizayn edilmesi, kentsel alanda estetik ve uyum katmaktadır. Bu durumda kent ve fiziksel özellikleri arasında uyum ne kadar iyi yüksek olursa, kent kimlikleri de o kadar kalıcı olur. Diamond (2005:123), bazı eski kentlerin, çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ile dikkat çektiğini ve bu durumun modern kentleşme politikalarına ilham verdiğini belirtmektedir.

Kentlerin varlığı sadece fiziki kültür değil, aynı zamanda din, etnisite, dil gibi sosyo-kültürel birikimlerle şekillenir. Kent kimliği ve kültürel kimlik arasında önemli düzeyde benzerlikler mevcuttur. "Ben kimim?" sorusu hem kültürel hem de felsefi bir noktaya dokunur. Ulusal kültürel kimliğe vurgu, birçok Üçüncü Dünya ülkesinin milliyetçilik özelemleri için ihtiyaçlara cevap veren bir olgudur. Ancak, mimari ve çevre açısından buna karşılık gelen ifadeleri bulamamıştır (William, 1984: 182). Keleş (2005:14), kentin kimliğini oluşturan bağlamın kentin sahip olduğu kültürel varlıklarının tamamı olduğunu belirtmiştir. Avrupa özelinde kentsel politikalara miras temelli yaklaşım

hakimdir. Tarihi mekanların kentin kimliğinin gelişimine sağladığı katkıya ve sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni oluşuna vurgu yapılmaktadır. Dünyada diğer kentlerle karşılaştırıldığında Avrupa kentleri sahip olduğu mirası gerek mimari gerek toplumsal yansıtarak diğer kentlerden ayrılmaktadır. Kimliğin gücü vatandaşların ve yerel topluluğun kişisel kimliğiyle birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Genellikle vatandaşlar yerel miraslarıyla gurur duymaktadır (Scheffler vd., 2009:10). Hükümetin ve halkın önceliği topluluğun kültürel değerleri, kentsel çevrenin karakteri ve gelişimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bunların yanı sıra sosyo-kültürel kimliğin din, mezhep, etnisite, efsaneler vb. gibi alt öğeleri de vardır. Kültürel kimliğin oluşumunda en etkili faktörlerden birisi de olan dinler, insanlığın sadece inanç dünyasını değil, sosyo – kültürel yaşantısını biçimlendirmede de etkili olmuşlardır. Din ve beraberinde gelen kurumsal yapı, en küçük bir birim olan aileden başlayarak; hukuk, siyaset, sanat ve hatta ekonomi anlayışına kadar çok geniş bir yelpaze içinde insanı şekillendirmektedir. Kültür, insan toplulukları arasındaki farkları derinleştiren ve toplumlara kimlik kazandıran önemli bir faktör olmaktadır (Aşkın: 2010: 217).

Etnisite, bir grup insanın tarihsel, kültürel ve dilsel bağlarına dayalı olarak birbirini tanıması ve bu grup üyelerinin kendilerini bir topluluk olarak tanımlamalarıdır. Etnisite, bazen bir kimlik duygusunun ötesine geçip, kent yaşamında sosyal yapıyı etkileyen temel unsurlardan birine dönüşebilir. Etnisite, kent kimliği bağlamında, şehrin sosyal yapısındaki belirleyici bir unsurdur. Etnik kimlik, mekânın tasarımı, toplumsal ilişkilerini ve kamusal alanların kullanımını doğrudan etkiler. Etnik grupların kent içindeki yerleşim düzeni, kültürel pratikleri ve toplumsal dışlanma ya da dahil edilme süreçleri, kent kimliğini anlamada önemli göstergelerdir. Modern şehirlerde etnik çeşitlilik, şehrin sosyal dokusunu zenginleştirirken, aynı zamanda kent kimliğinin çatışma, ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik gibi olgularla şekillenmesine de neden olabilir (Smith, 2001: 45). Etnik çeşitlilik ve çokkültürlülük, şehirlerin kimliklerinin şekillenmesinde belirleyici faktörlerden biri olarak görülürken, bazı araştırmalar bu çeşitliliğin şehirlerin daha dinamik, yaratıcı ve açık fikirli hale gelmesini sağladığını savunmaktadır (Florida, 2002: 115). Ancak bu süreç, bazı yerlerde kimlik politikaları, etnik ayrımcılık ve gettolaşma gibi olgulara yol açabilmektedir.

Günümüzde kent kimliğinde etnisitenin rolü, küreselleşme ve göç hareketleri ile daha karmaşık hale gelmiştir. Bir yandan, kentler daha fazla kültürel çeşitliliğe sahip hale gelirken; diğer yandan, etnik grupların içsel kimlikleriyle kent kimliği arasındaki gerilimler artabilmektedir. Özellikle göçmen gruplarının varlığı, kent kimliğinde hem olumlu hem de olumsuz yansımalar yaratmaktadır.

Dilde yazılmış, geçmişten günümüze aktarılan hikayeler, deyimler ve atasözleri gibi gelişmeler, kültürel mirasın bir parçası olarak kent kimliğinde süreklilik sağlar. Çağımızda modernleşme ve küreselleşmeyle birlikte kentlerin dili de değişime uğramakta ve kimliği yeni bir biçim kazanmaktadır. Değişim süreciyle birlikte kent dili, dildeki yeni kültürel unsurlarla zenginleşirken, bazı geleneksel unsurların da kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmasıyla karşı karşıyadır. Kentlerdeki sokak adları, meydan isimleri ve halk dilinde kullanılan terimler, kent kimliğinin görsel ve işitsel bir yansımasını oluşturur. Bu nedenle, kent dili, kentin kültürel özgünlüğünü korumak için önemli bir araçtır. Bu nedenle kent kimliğinin, dilin görsel kimlik öğeleriyle de desteklenmesi gerekmektedir.

Bir kentin iktisadi kimliği kentin ekonomik durumu, üretim biçimleri, ticaret ağları ve bu unsurların toplumsal yapı ile etkileşimi sonucu gelişir. Bu etkileşim, tarihsel süreç içerisinde farklı zamanlarda farklı dinamiklerle şekillenirken, bölgesel kaynaklar, ulaşım ağları, teknoloji ve küresel ekonomik krizler de bu kimliğin dönüşümünde önemli rol oynamıştır. Kent kimliğinin iktisadi bağlamda kırılma noktalarından biri sanayi devrimiyle, sanayi kentlerinin ortaya çıkışıyla olmuştur. Sanayi kentleri, büyük üretim tesisleri ve işçi sınıfı ile şekillenmiş, kentlerin sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkilemiştir (Harvey, 1985, 89). Bu süreçte kentler, tarımsal ekonomiden sanayiye geçişin merkezleri haline gelmiştir.

Lynch (2010), kent algısında tüm duyuların etkili olduğunu ve ses, koku gibi duyuşal unsurların da kent kimlięi alıřmalarında belirleyici unsurlar hâline geldięini ifade etmektedir. Bu duyuşal bileşenlerin bazıları, UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” olarak nitelendirilerek korunması gereken değerler arasında gösterilmektedir.

Tablo 1: Kent kimlięini oluřturan bileşenlerin karřılıklı etkileşimi

Tarihi		Coęrafi konum, İklim, Flora, Fauna, Daęlar, Madenler, Maęaralar, Topoęrafya, Yer altı suları, Ormanlar, Deniz ve Rakım gibi özellikler	Tablolar, heykeller, sikkeler, arkeolojik eserler vs. gibi Tařınır Kültürel Miras... ve Kale, han, hamam, medrese, türbe, köprü, tarihi yol kalıntıları, tarihi evler, cami, arşı, kilise, arkeolojik sitler, tarihi kent dokuları, batıklar, sualtı kalıntıları ve kentleri vs. gibi Tařınmaz Kültürel Miras	Dil, din, gelenek, dans, müzik, ritüeller, gösteri sanatları gibi SosyoKültür özellikler
Doęal	Tarihsel süreçte gelişen doęal sitler, kültürel peyzajlar, biyolojik ve jeolojik formasyonlar vs. gibi doęal miras		Tarım arazileri, Mera, iftlikler, Orman parkları ve Sahil gibi alanlar	Göz, ten ve saç rengi gibi fiziksel özellikler, RNA ve DNA gibi özellikler
Yapay	Müzeler, Kültür merkezleri ve Anı evleri gibi mekânlar	Parklar, Rekreasyon alanları, Kayak merkezleri, Hayvanat bahesi, Tatil köyleri, Plaj ve Hipodrom gibi alanlar		Özel ve Kamusal mekânlar, Meydan, Sokak, Mahalle, Yollar, Sembolik Öęeler, Heykeller, Donatılar, Arazi kullanımı, Kent sınırları, Kent modeli ve Kent dokusu gibi öęeler
Sosyal	Savaşlar, Eylemler, Sosyal hareketler, Anlaşmalar ve Devletler gibi nitelikler	Cinsiyet, Yaş ve medeni durum gibi Demografik Özellikler, Nüfus sayısı ve yapısı, Aile yapısı, Boy, Kilo ve Sağlık durumu gibi özellikler	Eęitim, İstihdam ve Gelir gibi Sosyo-ekonomik özellikler, Kentsel işlevler, Sektörler (Sanayi, hizmet ve Tarım), Yönetsel sistem, Üretim tarzı ve Ulaşım gibi özellikler	
	Tarihi	Doęal	Yapay	Sosyal

Kaynak: Akbarishahabi, 2020.

Kentsel kimlięi destekleyen asıl vizyon tüm bileşenlerin bütüncül şekilde ele alınmasıdır. Bu amaçla kent merkezlerine çekici unsurlar eklenmeli, yerel kültürel değerler yeniden keşfedilmeli, kentteki tüm aktörlerin ortak değerlerini yansıtan bütüncül politikalar oluřturmak için katılımcı yaklaşımlar desteklenmelidir (Oktay, 2011: 16).

4. KÜRESELLEŐME SÜRECİ VE KENTSEL ETKİLERİ

Küreselleşme sürecinin etkilerinin en yoğun biçimde gözlemlendięi alanların başında kentler gelmektedir. Günümüzün kentsel dinamikleri, küreselleşmenin mekânsal ifadeleri olarak şekillenirken, aynı zamanda kentsel dönüşümler de küreselleşme süreçlerini etkilemekte ve yeniden tanımlamaktadır (Short ve Kim, 1999: 9). Bu karřılıklı etkileşim kentleri yalnızca fiziki olarak deęil, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak tüm boyutlarda dönüřtürmektedir.

20. yüzyıl, özellikle üçüncü dünya kentlerini çok yönlü etkileyen bir dizi gelişmeye sahne olmuştur. Bu gelişmelerin başında nüfus hareketleri yer almaktadır. Dünya nüfusuna dair üç temel dinamik; nüfus artışı, kırdan kente göç ve büyük kentlerde nüfusun yoğunlaşması, özellikle yüzyılın ikinci yarısında belirginleşerek kentsel formun biçimlenmesinde etkili olmuştur.

Kentler, kolektif üretim ve kolektif hafızanın birikimiyle kimlik kazanmakta; üretim-tüketim ilişkileri, sosyal ve kültürel bağları, coğrafi konumları, mekânsal yapıları ve yerleşim dokuları aracılığıyla birbirlerinden ayrılmaktadır (Lynch, 2010). Ancak bu farklılaşma, küreselleşmenin dayattığı ekonomik ve kültürel rekabet koşullarında yeni bir boyut kazanmıştır. Sermaye, turist ve yatırımcı çekebilmek adına şehirler, farklılaşarak rekabet etmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda kentler; fon, prestij ve değer kazanımı için uluslararası düzeyde yarışan ekonomik ve kültürel güç merkezleri haline gelmiştir. Bu yarışın özellikle küresel ekonomik kriz sonrası ivme kazandığı görülmektedir. Kentler, bu koşullarda markalaşmayı bir gelişme ve kalkınma stratejisi olarak görmekte ve bu doğrultuda markalaşma stratejileri üretir hale gelmiştir (İnce, 2017: 17). Bu noktada “marka kent”, “girişimci kent” ve “sakin kent (cittaslow)” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Özellikle cittaslow hareketi, yerel halkın ihtiyaç ve taleplerine uygun çevresel politikalar geliştirerek yerel kültürün sürdürülmesi ve kent kimliğinin korunması açısından birçok şehir için alternatif bir çözüm sunmaktadır (Oktay, 2011: 15).

Küreselleşme ve bilgi çağı, mekânsal ve coğrafi sınırların belirsizleşmesini beraberinde getirmiş, dünya adeta “küresel bir köy”e dönüşmüştür. Ancak bu dönüşüm, paradoksal olarak iletişimsizlik, yabancılaşma ve ötekileştirme gibi olguların şehirlerde daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla küresel mekân, yalnızca bir coğrafi alan değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir süreçtir. Bu süreçte hizmet üretim ve tüketim merkezleri ile onları destekleyen yerel topluluklar küresel ağlar içinde birbirine bağlanmaktadır (Tekkanat ve Türkmen, 2018: 121). Kentler, bu küresel ağlara entegre olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla büyük ve küçük ölçekli kentlerle karmaşık bağlantılar kurmakta, çok merkezli (polycentric) bir yapıya dönüşmektedir. Bu çok merkezli ağ yapıları, kentlerin ekonomik faaliyetlerini yayma, büyüme ve güçlendirme işlevi görmektedir. Bu nedenle kentlerin bu yeni ağlardaki yerini anlamlandırmak ve bu konumlanışı mekânsal stratejilere dönüştürmek için uzman katkısı şarttır. Zira şehirlerin rekabet avantajı elde edebilmesi, bu ağlara aktif katılım ve içinde barındırdıkları özgün değerleri koruyarak uzmanlaştıkları alanları sürdürebilmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Tüm bu özellikler, kentin sürdürülebilir kimliğini oluşturan temel bileşenlerdir (Dağıstan Özdemir, 2004: 68-70).

Küreselleşme, sadece kentlerin yapısal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında dönüşüme yol açmakla kalmamış; aynı zamanda onları bu dönüşümün ürettiği yeni anlamlar üzerinden bir yarışa dâhil etmiştir. Çünkü sermayenin aşırı birikimi sorunu, farklı pazarlara, yeni üretim kapasitesine, alternatif kaynaklara ve iş gücüne ihtiyaç doğurmuş; bu da mekânsal yer değiştirme (spatial displacement) ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Harvey, 2008: 93). Bu bağlamda daha önce devletler arasında yürüyen birçok etkileşim günümüzde şehirler arasında gerçekleşmekte; bu da şehirler arası rekabeti hızlandırmaktadır. Kentler arası rekabetin yoğunlaşması, “mega kent”, “birleşik kent”, “dünya kenti”, “küresel kent”, “sürdürülebilir kent”, “marka kent”, “akıllı kent”, “sakin kent” gibi kavramların doğmasına neden olmuştur. Rekabete dahil olabilen ve farklılıklarını avantaja dönüştürebilen kentler öne çıkarken, bu sürece adapte olamayan ve “oyunun dışında kalan” şehirler de dikkat çekmektedir (Beyazıt ve Güneş, 2017: 324).

Kentsel alanda küreselleşmenin etkilerini Tablo 1. deki göstergeler üzerinden okuyabilmek mümkündür.

Tablo 2. Küreselleşmenin Kent Dinamiklerine Etkisi

Fiziki	Ekonomik	Toplumsal	Siyasal	Çevresel
İnşası devam eden binalar, altyapı çalışmaları ve sanayideki mega gelişmeler	Tarım dışı emek ve sanayinin ana sektör grubu olması	Nüfus büyüklüğü, yoğunluğu bakımından aşırı kalabalık	Siyasete ve otoriteye yakınlık	İşgal edilmiş veya kullanımda olan arazinin çoğunluğu; sınırlı açık alanlar
Arazi kullanımının ticaret ve konut yapımı yönünde değişmesi	Kayıt dışı ticaret ve hizmetlerin varlığı	Kültür, ırk, dil, din ve kimlik çeşitliliği	Belediyeler veya benzer idari kuruluşlar aracılığıyla bölge yönetimi	Kirlilik ve trafik sıkışıklığı konuları
Gecekonular, barakalar veya kötü inşa edilmiş ve diğer gayri resmi konutların varlığı	Fiyat dalgalanmaları yoksulluğa yol açar ve bunu önlemeye yönelik politikaların sınırlı olması	Kayıt dışı göçmenlerin ve/veya yerinden edilmişlerin varlığı	Yerel konutları karşılamak için arazi temin edilmesi ve buna yönelik stratejik planlamalar	Atık hacmi (World Vision International, 2016) ve sınırlı atık yönetiminin çevresel tehlikeler yaratması

Kaynak: World Vision International, 2016.

20. yy. başlarında Avrupa'da kimlik kaybı başta olmak üzere kentlerin geleceğine ilişkin kaygı ortamından dolayı Avrupa Kent Plancıları Konseyi gelecek kent vizyonunu geliştirmeyi amaçlayan çalışmalara odaklanmıştır. Bu vizyonun kilit noktası “bağlantılı kent” kavramıdır. Farklı ölçeklerde pek çok değişken bağlayıcı mekanizma türlerinden oluşan bağlayıcı kentler; kentsel fonksiyonların, altyapı sistemlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin farklılıkları arasındaki bağlar ve yapıları çevreyle birlikte görsel ve dokunsal bağlantıyı da kapsamaktadır (Dağıstan Özdemir, 2004: 67). Bu bağlayıcı mekanizmalar sayesinde “uzak yerler” artık söz konusu olmamakla beraber; en ücra yerlerdeki kültürler ve en yakındaki kültür birlikte yürümekte, ancak baskın olan küresel kültür olmaktadır (Kayan, 2015: 287).

Kentsel kamusal mekanlar farklı formlarda karşımıza çıkmaktadır: A alışveriş merkezleri, temalı parklar, süper marketler, fastfood restoranlar vb. Bu mekanlar, bireyleri içinde bulunduğu ‘yer’den kopartarak kendi şehirlerinde turist olmasına yol açar (Karakurt, 2006: 18).

Küreselleşme aynı zamanda merkezlerin art bölgeleriyle bağlantılarını zayıflatan bir süreçtir (Castells, 2005). Tarihsel, sosyal ve kültürel geçmişinden kopuk, tektipleştirilen ve kimlik erozyonuna uğrayan bir kent olmamak için özgün kentsel değerler ile kentlerin tarihi, doğal ve kültürel birikimleri korunmalıdır. Bunun yanı sıra kent halkının kentsel aidiyetleri güçlendirilmeli ve bireylerin yaşadıkları mekânı benimsemeleri sağlanmalıdır.

Belirgin kimlikleriyle ön plana çıkan kentlerin ortak özelliklerinden biri yerel ve küresel olmak üzere iki boyutlu çerçevede de belirgin bir yapısal yoğunluğa sahip olmalarıdır. Bu yerleşimin yoğunluğu, kentin değişen yerel koşulları içinde uygun bir bağlam ile bütünleşmediği sürece, tek başına bir anlam ifade etmez. Bu bağlamda, yüzyıllar boyunca değişim ve dönüşüme uğrayan kentsel çevrenin, yerel bağlamın en önemli belirleyicisi olduğu söylenebilir (Oktay, 2011: 11). Kent kimliğinin yerel boyutu, bir kentin, kendi özelliklerine dayalı kültürüne referanslıdır. Sosyal ve ekonomik dinamikler açısından kentler arasında ortak özellikler bulunmasına karşın, kentlerin kendi tarihsel gelişim sürecinde oluşturdukları farklılıklar da bulunmaktadır. Diğer deyişle kentin yerel boyutu, o kentin kendine özgü olan, başka bir kentte bulunmayan “kimlik” öğelerinden oluşur. Her kentin sosyal, ekonomik ve politik etkinlikleri, kendine özgü “kimliğin” oluşmasında önemli rol oynar. Kentsel mekânların kullanımından kentler arası ilişkilerde belirlenen hiyerarşik konumlara kadar bu etkinlikler kentlere kendine özgü

özellikler sağlar. Kent kimliğinin yerel boyutunu, o kente duyulan aidiyet ve bağlılık, kent kurumlarına katılım, kenti sahiplenme, kent sorunlarına duyarlılık ve kentsel farkındalık gibi unsurlar oluşturur (Mutlu, 2013: 389).

Markaların uluslararasılaşması, perakende alanlarının büyümesi ve internet üzerinden yapılan alışveriş gibi eğilimler, alışveriş caddelerinin cazibesini etkilemektedir. Bu trendler nedeniyle farklı şehirlerdeki alışveriş caddeleri giderek birbirine daha çok benzemeye başlamıştır. Günümüzde tüm caddeler neredeyse aynı görünmekte ve aynı markaları barındırmaktadır. Bu durum, şehirlerin benzersiz ve cazip kalabilmesi için yerel yönetimlerin çaba göstermesini zorunlu kılmaktadır.

Belediyeler şehir pazarlaması yoluyla kentin ayırt edici karakterini tanıtmaya çalışır. Şehir bir ürün gibi ele alınır. Çekici sloganlarla insanları şehre çekmek ve “her şeyin mümkün olduğu şehir” ya da “çok yönlü alışveriş şehri” gibi imajları güçlendirmek hedeflenir. Ancak yalnızca dikkat çekici bir slogan ya da logo oluşturmak yeterli değildir. Kavatzis & Ashworth’un (2005: 508) belirttiği gibi: “Sloganlar ve logolar, şehir pazarlama stratejisinde yararlı pratik araçlar olabilir, ancak stratejinin kendisi değildir.”

Küreselleşmenin getirdiği sermaye yarışı neticesinde kentsel rantın kente ve kentlilere geri dönmemesi sorunu kentsel çelişkileri meydana getirecektir. Kent yoksulluğu giderek artarken, kentler tektipleşecek ve kimliklerini kaybedecektir (Görmez vd., 2013: 351).

5. KÜRESELLEŞME, YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE KENT KİMLİĞİNİN EVRİMİ

Kapitalist sistem ve liberalizm 1980’lerde yeni bir aşamaya girerken, bütün dünya düzeyinde görünürlüğü daha da artmıştır. Yeni liberalizm olarak adlandırılan bu süreçten kentler, kentsel politikalar ve kent kimlikleri de derinden etkilenmiştir. Yeni liberalizm 1970’lerden itibaren Keynesçi refah devleti politikalarının terk edilmesiyle öne çıkmış ve serbest piyasa ekonomisini yeniden merkezine alan bir paradigma haline gelmiştir. David Harvey’e (2005: 3) göre yeni liberalizm, “devletin ekonomik faaliyetlerden geri çekilmesini, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini ve girişimciliğin teşvikini” içermektedir. Bu süreçte devletler, Keynesçi müdahalelerden uzaklaşarak, mekânsal odaklı sosyal politikaları ve kent yatırımlarını teşvik eden girişimci yapılar geliştirmiştir. Bu süreçte en kârlı alanlar, gecekondü bölgeleri, eskiyen kent parçaları ve tarihi bölgeler olmuştur (Güney, 2013: 66). Bu alanlarda yeni aktörler, neoliberal politikaların sunduğu fırsatlardan önemli paylar almıştır.

Harvey’e göre kentler, toplumsal olarak belirlenen önemli düzeyde artık ürünün faaliyete geçirilmesi, yok edilmesi ve coğrafi olarak yoğunlaştırılması yoluyla meydana gelen, yapılanmış alanlardır (Harvey, 2013, 212–213). Bu alanlarda liberal politikalar yeniden üretilir. Yeni liberal politikalar kentsel alanda doğrudan ve dolaylı değişimlere neden olmuştur. Doğrudan değişimler mekân üzerinde daha kolay gözlemlenebilirken, dolaylı etkiler daha çok kentin sosyal yapısına yansımaktadır. Her iki durumda da kent kimliği farklı yollarla dönüşmektedir. Ayrıca Harvey (2015), kapitalist ülkelerde kentler arası rekabet sebebiyle kent yönetim anlayışının 1960’lara özgü kent işletmeciliğinden (managerialism), 1970–1980’lerde kent girişimciliğine (entrepreneurialism) doğru değiştiğini belirtmiştir. Harvey, kent yönetiminin sadece bir idare biçimi değil, kamu-özel sektör ortaklığında geliştirilen stratejilerle kentin uluslararası pazarda konumlandırılmasını sağlayan bir yapı olduğunu ifade eder. Bu bağlamda kent, hem tüketim mekânına hem de tüketilen mekâna dönüşmektedir.

Küreselleşme süreci ile kapitalizmin bütün dünya üzerinde daha yaygın ve görünür hale gelmesi, nasıl ki ülkelerin uluslararası dizge içerisinde konumlarını ve işlevlerini etkilemişse, kentlerin de ekonomik dizge içerisindeki konum ve işlevlerini etkilemiş, aynı zamanda kentlerin iktisadi kimliğinde önemli dönüşümler yaratmıştır. Küresel ticaret ağlarının genişlemesi, sermaye akışlarının hızlanması ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, kent ekonomilerini daha karmaşık ve çok boyutlu hale getirmiştir (Sassen, 2001, 12). Özellikle büyük metropoller, finans, ticaret ve bilgi ekonomisinin merkezi olarak öne çıkmış ve dünya ekonomisindeki önemli aktörlerden biri olmuştur. Kentlerin küresel ekonomik sistem içindeki konumu, iktisadi kimliklerini belirleyen en önemli unsurlardan biri haline

gelmiştir. Örneğin, New York, Londra ve Tokyo gibi şehirler, küresel finans merkezleri olarak bilinirken, sanayi odaklı kentler ise üretim faaliyetleriyle tanınır (Scott, 2010, 145). Kentlerin daha çok yatırım çekmek için yaptıkları girişimler, etkisini en fazla gayrimenkul piyasasındaki değişimlerde göstermektedir. Hedef kitleleri (yatırımcı, turist vb.) cezbedecek şekilde kent mekânının yeniden düzenlenmesi ticaret ve konut alanlarında değişimlere yol açmaktadır. Bu kentlerde küresel likit akışına paralel olarak kentin ticaret alanlarında yeni ticaret merkezleri, ofis binaları, oteller, alışveriş merkezleri yükselmektedir. Konut alanlarında ise dönemin ekonomi politikası çerçevesinde sermaye birikiminin değişimi, gelir grupları arasında oluşan sınıfsal ayrışma, uluslararası beğeniler ve tüketim kültürünün yükselmesi konut piyasasında değişim baskısı oluşturmuştur.

Keleş (2001: 566), küreselleşmenin kentler üzerindeki etkisinin en net biçimde kent kimliği, şehir hizmetlerinin kalitesi, çevresel değerler ve kentsel altyapı gibi alanlarda gözlemlendiğini ifade etmektedir. Bu dönüşüm süreci, şehirleri hem yerel hem de küresel düzeyde şekillendiren çift yönlü bir etkileşim ortaya koymaktadır. Yeni liberalleşme sürecinde kentler bir dizi yeni stratejik rol üstlenmişlerdir. Dünyanın pek çok ülkesinde yeni liberal gereklilik olan ekonomik büyüme için kentsel mekânların kullanımı, yerel iktidarların öncelikli siyasi projesi olmuştur (Keleş, 2012: 18). Bir kentin kimliği, kentteki onlarca alan ve sektör arasında o kente damgasını vuran işlevlerin toplamı haline gelmiştir (Özer, 2013: 185). Bu nedenle kenti çekici kılmak için yerelleşmeye yönelik daha çok çabalar harcanmakta, küreselleşme süreçlerinin kentlere yansımalarının en büyük etkilerinden biri olan tektipleştirme sorunu, yerelliğin geliştirilmesi ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Aktörler bu süreçte yerel kültürün bir bütünü oluşturarak kent kimliğini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır (Beyazıt ve Gül, 2013: 714). Weber'e göre (1964). Kentin özgün yapısını biçimlendiren unsur, ticaret ve alışverişin ve bunlarla etkileşimi olan tüm etkinliklerin varlığıdır.

Küresel kapitalizmin etkisiyle bazı şehirlerde etnik grupların kültürel mirasları ticarileştirilmiş ve "marka" haline getirilmiştir. Örneğin, Asya'daki bazı şehirlerde etnik mahalleler turistik cazibe merkezlerine dönüşmüştür. Bu, kent kimliğinin ticarileşmesi ve homojenleşmesi anlamına gelirken, diğer yandan etnik kimliklerin korunmaya çalışılması da bu süreçle paralel olarak devam etmektedir. Kent kimliğinde, farklı etnik gruplar arasında daha güçlü bir entegrasyonun sağlanması, şehirlerin gelecekteki kimlik yapılarında önemli bir yer tutacaktır. Ancak bu süreç, aynı zamanda ayrımcılık ve sosyal dışlanma karşıtı politikaların önemini de artıracaktır (Vertovec, 2007: 1030). Ancak bu politikaların sadece etnik grupların eşitlikçi bir şekilde temsil edilmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal uyumu güçlendirmeye yönelik bir yaklaşımı benimsemesi gerekecektir. Dil, kent kimliğinin güçlendirilmesi ve onu toplumsal bölünmelere karşı koruyan en temel unsurlardan biridir. Kentlerdeki dil unsurları, kent sakinlerinin birbirleriyle ve çevreleriyle bağlarını derinleştirmektedir.

Küresel kent kavramı söz konusu olduğunda kentler yerini daha kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kent modellerine bırakmaktadır. Bu dönüşüm, yalnızca kentsel düzeyde değil, ulus-devletlerin rolü bağlamında da ele alınabilir. Özellikle merkezîyetçi yapılar ile yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı, yeni kent modelinin niteliğini belirlemektedir. Ulus-devletler, küresel ağlara entegre olabilen ama aynı zamanda yerel ihtiyaçlara yanıt verebilen hibrit kent modellerini destekleyerek, neoliberalizmin kent üzerindeki tek yönlü etkisini kırma potansiyeline sahiptir (Sassen, 2011: 345–350).

SONUÇ

Küreselleşme süreci ve neoliberal politikaların etkisiyle kent mekânı ve kent kimliği, tarihsel bağlamlarını aşarak yeni bir evrimsel sürece girmiştir. Bu çalışma, kentlerin yalnızca ekonomik büyüme ve mekânsal gelişme alanları olmadığını; aynı zamanda kültürel belleğin, toplumsal aidiyetin ve kimlik inşasının da temel sahneleri olduğunu ortaya koymaktadır. Küreselleşmeyle birlikte artan sermaye etkisi, kentleşmede yeni bir dönemin kapılarını aralamış; ancak bu dönüşümün kent kimliği üzerindeki yıkıcı etkileri çoğu zaman göz ardı edilmiştir. En önemlisi,

yerel değerlerin küresel normlar karşısında geri plana itilmesi, kentlerin özgün karakterinde derin kırılmalara yol açmaktadır. Bu durum, ortak kimlikten ya da toplumun paylaştığı değerlerden bir kopuşu beraberinde getirmekte; aynı toplum içinde yaşamaya devam edilse bile kimliksel yabancılaşma ortaya çıkabilmektedir (Hall, 1998: 67). Çalışma boyunca ortaya konduğu üzere, küresel ekonomik entegrasyon süreci, kentleri giderek daha fazla tüketim, turizm ve yatırım söylemleriyle şekillendirmekte; bu süreçte kentlerin simgesel temsilleri öne çıkarılmakta, ancak özgün kimlik öğeleri arka plana itilmektedir. Özellikle neoliberal politikalar doğrultusunda geliştirilen girişimci kent modelleri, tarihi çevrelerin ticarileştirilmesine, kültürel mirasın sembolik metaya dönüşmesine ve mekânsal tasarımların homojenleşmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda kentler, artık sadece yaşanılan değil; tüketilen, pazarlanan ve metalaşan mekânlara dönüşmektedir. Küreselleşmenin kent kimliği üzerindeki bu dönüştürücü etkisi, sürdürülebilirlik, yönetim ve toplumsal eşitlik gibi meseleleri kentlerin ana gündem maddeleri hâline getirmelidir. Kent kimliğinin korunması ve geliştirilmesi için bireylerin kentli olma deneyimini yücelten, kapsayıcı ve katılımcı politikaların desteklenmesi önem taşımaktadır. Kent kimliğinin iyi bir biçimde analiz edilmesi, yalnızca kültürel sürekliliği değil, aynı zamanda planlamada yerel değerlere dayalı sürdürülebilir vizyonların inşasını da kolaylaştıracaktır. Zira yerel terimlerle küresel talepleri yorumlayabilen kentler, özgün kimliklerini koruyarak küresel ağlarda anlamlı bir yer edinme potansiyeline sahiptir. Kent kimliklerinin sürdürülebilirliğinde en önemli başlıklardan biri özgünlüğün korunmasıdır. Neoliberal politikaların etkisiyle tarihi çevrelerin hızla yenilenmesi veya pazarlanması süreci, özellikle gelişmekte olan ülkelerde aslına uygun korunan yapıların oranını azaltmaktadır. Öte yandan, kentsel mekânlara yapılan müdahalelerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyo-politik ve kültürel boyutlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Aksi hâlde bu müdahaleler, siyasal bilinç, toplumsal katılım ve kolektif eylem gibi önemli toplumsal dinamikleri zayıflatarak, kentleri “kimliksiz kent kompozisyonlara” dönüştürme riski taşımaktadır. Bu nedenle, kentlerin farklı kimlik bileşenleri araştırılarak güçlü yönleri ön plana çıkarılmalı ve kimlikli bir duruş sergilenmeli ve en önemlisi de bu duruş korunmalıdır. Sonuç olarak, bu çalışma, kent kimliğinin yalnızca temsili unsur değil; sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin, toplumsal bütünleşmenin ve mekânsal kalitenin temel bileşeni olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda neo-kentleşme sürecinin, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir yeniden inşa süreci olarak ele alınması gerekmektedir. Kentli olma deneyiminde ise “değer” odaklı ve aidiyet duygusunu besleyen politikalar geliştirilmedikçe, kentlerin özgün kimlikleri yalnızca geçmişin izlerinde kalacaktır.

KAYNAKÇA

- Akyıldız, N. A. (2020). Kentleşme Ve Kentsel Gelişim Bağlamında Açık Kamusal Alanların Sürdürülebilir Kentler Açısından Değeri. *Milli Folklor*, 32(125).
- Aslantürk, A. Y. (2022). Şehir ve kent dikotomosini kavramlar üzerinden okumak. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(26), 177-189.
- Aşkın, M. (2010). Kimlik ve giydirilmiş kimlikler. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(2), 213-220.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Bauman, Z. (2001). Consuming life. *Journal of Consumer Research*, 1(1), 9-29.
- Beyazıt, E., & Gül, H. (2013). Kentsel kimlik ve kent markalaştırması tartışmaları bağlamında Hatay ve kentsel kimlik erozyonu. *Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar* (s. 706-718). içinde Ankara: Pegem Akademi.
- Beyazıt, E., & Güneş, M. (2017). Küreselleşme ve kent kimliği: Kentsel değerlerin küreselleşme sürecinde aşınması. *International Journal of Academic Value Studies*, 3(9), s. 323-331.

- Bilgin, N. (2011). Sosyal Düşüncede Kent Kimliği. *İdealKent*(3), 20-47.
- Biol, G. (2007). Bir kentin kimliği ve Kervansaray Oteli üzerine bir değerlendirme. *Arkitekt Dergisi*, 514(1), 46-54.
- Castells, M. (2005). Enformasyon çağı I: Ekonomi, toplum ve kültür-ağ toplumunun yükselişi. (E. Kılıç, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Childe, V. G. (1950). *The Urban Revolution*. 2(11), s. 3-17.
- Dağıstan Özdemir, M. (2004). Yeni Atina Bildirgesi (Şartı) 2003. *Planlama*, 4, s. 67-78.
- Diamond, J. (2005). *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Penguin Books.
- Doğan, H. A., & Bilen, A. (2019). Kent Kimliği Kavramına Farklı Bir Bakış: Kentlerde Ses Faktörünün İşitsel Peyzaj Yaklaşımı İle İncelenmesi. 13. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.
- Florida, R. (2002). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. Basic Books.
- Freyer, H. (2018). *Sanayi Çağı*, çev. Bedia Akarsu-Hüseyin Batuhan, 2.b. , Doğu Batı Yayınları.
- Görmez, K., Altınışık, H. U., & Bahçeci, H. I. (2013). Muhafazakârlık, neoliberalizm, kentsel dönüşüm ve kimliksiz kentler. *Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar* (s. 346-351). içinde Ankara: Pegem Akademi.
- Gans, H. (1962). *Urban Villagers*. Free Press.
- Güney, S., Pekman, C., & Kabaş, B. (2013). Sokaklardan "Club"lara: Alman-Türk gençliğinin müzik serüveni. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, 3(27), 251-271.
- Hall, S. (1998). Eski ve Yeni Kimlikler. (Çev.: G.Seçkin,Ü.H.Yolsal), *Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi*, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 63-97.
- Harvey, D. (1985). *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. Johns Hopkins University Press.
- Harvey, D. (2003). *Sosyal Adalet ve Şehir* (çev. Moralı, Mehmet). İstanbul: Metis Yayınları.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2008). The Right to the City. *New Left Review*, 53, 23-40.
- Harvey, D. (2014). *Postmodernliğin Durumu-Kültürel Değişimin Kökenleri*. (Çev. S, Savran) İstanbul: Metis Yayınları.
- Harvey, D. (2015). *Kapitalizm: Parçalanma imalathanesi. Sermayenin Mekanları* (Cilt 2, s. 160-167). içinde İstanbul: Sel Yayınları.
- Harvey, D. (2016). *The ways of the world*. Oxford University Press.
- Hasol, D. (1995). *Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü*. İstanbul: Yem Yayınları.
- Hergüner, B. (2017). İnsanın Kentinden Kentin İnsanına: Öyküde Kent, Kentleşme, Kentleşme Görünümleri. *FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 9, s. 219-239.
- Johnson, R. (2021). Flexible Planning Approaches. *Planning Quarterly*, 10(4), s. 100-115.

- Jokilehto, J. (1999). Management of sustainable change in historic urban areas. S. Zancheti içinde, Conservation and Urban Sustainable Development (s. 61-68). Recife, Brazil: Centro de Conservacao Integrada Urbana e Territorial.
- Karakurt, Ö. G. E. (2006). Kentsel mekanı düzenleme önerileri: modern kent planlama anlayışı ve postmodern kent planlama anlayışı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (26), 1-25.
- Kartal, K. (1983). Kentlileşmenin Ekonomik ve Sosyal Maliyeti. Amme İdaresi Dergisi, 16 (4), 92-110.
- Kavaratzis, M. and G. J. Ashworth (2005). "City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?" Tijdschrift voor economische en sociale geografie 96(5): 506-514.
- Kaya, G. & Sarıkaya, B. (2020). "Uluslararası Göçmenlerin Kent İçi Mekandaki İlişkileri: İzmir Basmane Oteller Sokağı", International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 59; pp:1237-1250.
- Keleş, R. (2005). *Kentleşme politikası* (7. bs.). İmge Kitabevi.
- Keleş, R. (2001). *Kentleşme politikası* (9. bs.). İmge Kitabevi.
- Keleş, R. (2012). Türkiye’de yerel yönetimlerde kentsel dönüşüm süreci. Ankara: TODAİE Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Süreci Çalıştayı.
- Kıyan, H. T., & Öztürk, N. (2016). Evaluation of biological activities of *Hypericum perforatum* L. and *Hypericum calycinum* L. extracts. *Free Radical Biology and Medicine*, 100, 100–100.
- Koçak Turhanoğlu, F. A. (2017). Türkiye’nin kentleşme deneyimi: 1923-2000. F. Güneş içinde, Kent sosyolojisi (s. 215-233). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Lynch, K. (1981). A Theory of good city form. London: The MIT Press.
- Lynch, K. (2010). Kent imgesi. (İ. Başaran, Çev.) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (Orijinal eserin yayın tarihi 1960).
- Lyons, K. (2015). Globalization: welfare and social work. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 10, 262–267.
- Marx, K. (2011). *Kapital: Cilt I* (M. Selik, Çev.). Sol Yayınları.
- Mumford, L. (1961). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Harcourt, Brace & World.
- Mutlu, B. (2013). *Kent sosyolojisi*. Kaknüs Yayınları.
- Oktay, D. (2011). Kent kimliğine bütüncül bir bakış. İdeal Kent, 3, 8-19.
- Park, R. E. (1952). The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment (pp. 35–48). In E. W. Burgess (Ed.), *The collected papers of Robert Ezra Park: Vol. 2. Human communities*. University of Chicago Press.
- Perlman, J. (1976). The Myth of Marginality. California: University of California Press.
- Proshansky, H. M. (1978). The city and self-identity. *Environment and Behavior*, 10(2), 147–169.
- Relph, E. (1976). *Place and placelessness*. Pion.
- Robertson, R. (1999). Küreselleşme toplum kuramı ve küresel kültür, çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları.

- Rossi, A. (1982). *The Architecture of the City*. New York: Rizzoli.
- Sami, Ş. (2009). *Kamus-i Türki*. İstanbul: Çağrı Yayınları.
- Sassen, S. (2001). *The Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton University Press.
- Sassen, S. (2019). *Cities in a World Economy*. SAGE Publications.
- Scott, A. J. (2010). *Global City-Regions: Trends, Theory, Policy*. Oxford University Press.
- Sassen, S. (2011). *The global city: New York, London, Tokyo* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Scheffler, N., Kulikauskas, P., & Barreiro, F. (2009). Managing urban identities: Aim or tool of urban regeneration? *The URBACT Tribune*, 9–13.
- Simmel, G. (1903). The Metropolis and Mental Life. K. H. Wolff içinde, *The Sociology of Georg Simmel* (s. 30-45). Free Press.
- Smith, A. (2001). Ethnicity and urban identity: The role of ethnic groups in shaping city spaces.
- Smith, M. E. (2003). *The Aztecs*. Blackwell Publishing.
- Smith, J. (2020). Impacts of Cultural Globalization. *Global Culture Journal*, 7(4), s. 230-245.
- Smith, J. (2022). Participatory Urban Planning . *Urban Studies Review*, 14(2), s. 75-90.
- Şahin, K., & Anık, M. (2016). Göç, kentleşme ve kentlilik bilinci: Kırıkkale örneği. *ZfWT*, 8(3), 151-172.
- Tanpınar, A. H. (1969). *Beş Şehir*. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
- Tekkanat, S. S., & Türkmen, S. N. (2018). Tarih boyunca kent formlarının biçimlenişi üzerine bir inceleme. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 10(4), s. 107-124.
- Turan, İ. A., & Gülgün, B. (2016). Kentsel kimlik ve kentli ilişkisi üzerine bir araştırma. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 53(2), 203-211.
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022: Enabling Transformative Change in Cities*. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/annual-report-2022>
- Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*, 30(6), 1030-1032.
- Weber, M. (1964). *The city*. Free Press.
- Williams, R. (1984). *Keywords: A vocabulary of culture and society* (Rev. ed.). Oxford University Press.